

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INTERAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA AUTISTA

INCLUSIVE EDUCATION AND SOCIAL INTERACTION OF AUTISTIC CHILDREN

Maria da Silva Monteiro Rocha¹

Adriana Dantas Martins²

RESUMO: Neste trabalho pretende-se discutir e conhecer algumas das principais características da criança autista, tendo em vista os desafios docentes no acompanhamento e as condições de inclusão para sua interação junto aos demais alunos. Sabe-se que cada vez mais é responsabilidade das escolas executar as políticas para a educação inclusiva. Para tanto, este estudo, de natureza teórico-descritiva, visa destacar possíveis estratégias uma vez constatado que a inclusão traz benefícios no desenvolvimento sócio afetivo. O carinho e a atenção voltada às pessoas com deficiência, para que se desenvolva, e sintam-se parte do grupo é de suma importância. A escola, na era contemporânea, tem sido palco de diversas exigências sociais, as quais estão relacionadas à adequação à sociedade moderna, visto que se entende que a Educação é para todos. Somente no tempo presente é que os aspectos sobre inclusão ganharam visibilidade e puderam ser notados com mais ênfase. Dentre estes novos paradigmas, conclui-se, a partir do presente artigo, que o trabalho dirigido pela escola às crianças e aos adolescentes com autismo, precisa considerar os diversos benefícios que essa instituição pode garantir aos estudantes lhes proporcionando um desenvolvimento dirigido adequadamente para as suas necessidades.

Palavras-chave: Autismo. Educação. Inclusão escolar

Abstract: In this work we intend to discuss and understand some of the main characteristics of autistic children, taking into account the teaching challenges in monitoring and the inclusion conditions for their interaction with other students. It is known that it is increasingly the responsibility of schools to implement policies for inclusive education. To this end, this study, of a theoretical-descriptive nature, aims to highlight possible strategies once it has been established that inclusion brings benefits in socio-affective development. The affection and attention given to people with disabilities, so that they develop and feel part of the group is of utmost importance. School, in the contemporary era, has been the scene of various social demands, which are related to adapting to modern society, since it is understood that Education is for everyone. It is only in the present time that aspects about inclusion gained visibility and could be noticed with more emphasis. Among these new paradigms, it is concluded, from this article, that the work directed by the school towards children and adolescents with autism, needs to consider the various benefits that this institution can guarantee to students, providing them with development appropriately directed towards their needs.

Keywords: Autism. Education. School inclusion

¹ Licenciado do Curso de Pedagogia, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE.

Email: mariamrocha17@gmail.com

² Orientador do Curso de Pedagogia, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail:

greyciane@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Abordam-se neste artigo algumas considerações acerca da interação social e inclusiva da criança autista, com a finalidade de discutir e conhecer as principais características que se apresentam.

Nos últimos anos no Brasil a Educação Especial vem passando por uma transição, deixando de ser integrativa para adotar uma abordagem inclusiva. O desafio associado ao atendimento escolar de alunos autistas tem sido alvo de reflexões e propostas diferenciadas.

Diante dessa perspectiva, o modelo de escola inclusiva demanda uma nova postura do sistema educacional. Porém, para que o modelo escolar inclusivo realmente se efetive é necessária a participação de todos os profissionais da escola. No entanto, esse processo transitório não é fácil, pois envolve uma reestruturação educacional e uma nova postura do trabalho docente, a respeito das dificuldades e possibilidades da educação inclusiva para crianças com autismo.

Dentre os alunos que apresentam alguma deficiência, o que desperta um maior interesse são as crianças autistas, devido a sua complexidade, o qual motiva um maior aprofundamento ao desenvolvimento desse trabalho, buscando descrever as características do autismo, conhecer os amparos legais e as políticas públicas sobre o tema.

O estudo de natureza teórico descritiva tem como fundamentação as concepções de Belisario Filho (2010), Cancino (2013), Cunha (2013), e outros especialistas, cujo procedimento metodológico caracterizou-se por uma revisão bibliográfica objetivando aprofundar novos conhecimentos acerca das especificidades da educação de autistas.

De acordo com Gil (2010), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído, principalmente, de livros e artigos científicos. Seu propósito é reunir conhecimento sobre um tópico e fornecer dados para a compreensão do conhecimento atual. Assim, serão discutidas de forma específica, a educação da criança e do adolescente com autismo, apontando medidas possíveis de facilitação desse processo, compreender a proposta inclusiva escolar; citar algumas propostas pedagógicas que devem ser aplicadas na sala de recurso multifuncionais e na sala comum; descrever atitudes da comunidade escolar, que favoreçam o desenvolvimento das crianças e adolescente com autismo na escola.

Assim exposto, o trabalho tem em sua divisão uma definição sobre o autismo, em seguida destaca qual a importância da escola na vida de um aluno autista e qual o papel da Sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) no processo de desenvolvimento do aluno autista.

2 COMPREENDENDO O AUTISMO

A primeira definição de autismo foi feita em 1911, por Bleuler, para indicar a perda de contato com a realidade e conseqüentemente dificuldades ou impossibilidades de comunicação. Mais tarde, em 1943, o médico austríaco que trabalhava nos Estados Unidos da América, Leo

Kanner observou algumas crianças, suas pacientes, e escreveu um artigo intitulado: “Os transtornos autistas do contato afetivo”.

Assim, por muito tempo, o autismo vem afetando milhões de pessoas no mundo inteiro e, por isso, incentivando muitas pesquisas, contudo, ainda não se conseguiu definir se suas causas são genéticas. A necessidade de um esclarecimento maior da sociedade sobre como lidar com as crianças afetadas torna-se um ponto crucial, carecendo de práticas de educação acessíveis para todos. Entretanto, poucos são os estudos neste sentido, o que revela os efeitos da ausência destas práticas no Brasil. Muitas famílias em todo o Brasil têm membros autistas, e tem lutado arduamente para minimizar as pressões sociais e dificuldades financeiras que enfrentam para manter um autista, porquanto, muitos pais não conseguem qualquer ajuda para o seu tratamento.

A necessidade de um diagnóstico preciso sobre o autismo nos primeiros meses de vida da criança seria uma forma de prevenção para as famílias que percorrem durante anos, os consultórios de diferentes profissionais incapazes de reconhecer a doença, uma vez que isto exige o trabalho conjunto de profissionais da área de saúde e de educação.

As causas biológicas exatas do autismo e das desordens do espectro autista são desconhecidas e são um grande desafio para a sociedade. Atualmente, sabe-se que o autismo não pode ser causado por fatores emocionais e/ ou psicológicos. As evidências apontam para a multicausalidade. Descobertas recentes apontam a possibilidade de o autismo ser causado por uma interação gene - ambiente.

[...] os testes não descobrem nunca a natureza do atraso, nem permitem interpretá-los em absoluto; apenas dão a ilusão de uma causa do atraso. Portanto, não podem proporcionar uma base para decidir que métodos devem ser usados com diferentes crianças ou

grupos de crianças para superar as suas deficiências intelectuais. Inversamente, a pretensão de que os testes estudam fatores permanentes, e, portanto, permitem prognósticos válidos significa que os métodos dos testes, difundem a ideia da inevitabilidade do atraso intelectual e impedem, assim, o desenvolvimento dos métodos pedagógicos diferenciados e com base científica para crianças atrasadas [...]. (LURIA e COL, 1991, p.101).

Estudos recentes mostram que embora não haja má formação cerebral, é possível observar mudanças bruscas em algumas áreas do cérebro de pacientes autistas, incluindo um aumento moderado, que parece acontecer durante o desenvolvimento do cérebro fetal ou na primeira infância. Em nosso cérebro há uma área denominada como sistema límbico, que está envolvido em atividades complexas como encontrar significado nas experiências sensoriais e perceptivas, no comportamento social, na emoção e na memória.

O sistema límbico é composto por algumas partes, tais como: Giro cingulado, que é importante na fisiologia das emoções, o Hipotálamo, importante no funcionamento dos hormônios e o equilíbrio como meio ambiente, a Amígdala que é um agente receptor emotivo, sendo importante na geração do medo e o Hipocampo que é gerenciador da memória de ocorrência.

Em seu artigo Kanner (1943, p. 20), identificava como traço fundamental do autista a “incapacidade para se relacionar-se normalmente com as pessoas e as situações”.

Hans Asperger, um médico vienense descreveu os casos de crianças atendidas na Clínica Pediatra Universitária do Viena e publicou suas observações em 1944: “A Psicopatia autista da Infância”. Para ele o autismo tinha como traço fundamental a limitação de suas relações sociais, considerando que toda a personalidade da criança está determinada por esta limitação.

Durante os vinte anos seguintes, novas pesquisas levantaram outras questões: da existência de alterações cognitivas que explicariam as características de comunicação, de linguagem, de interação social e de pensamentos presentes no autista. Posteriormente, o autismo passa a ser estudado e compreendido enquanto um transtorno global do desenvolvimento, conceito derivado especialmente dos trabalhos de M.Rutter e D. Coher.

Nas relações interpessoais – as alterações de comportamento social são marcadas por acentuadas inaptidão de desenvolver relações com as outras pessoas, pois preferem o isolamento do grupo social. Em relação a objetos inanimados usam de forma incomum se apegando a eles ou rejeitando-os.

Alguns autistas desenvolvem uma obsessão por parte de brinquedos ou partes do corpo de alguém e, às vezes, algum detalhe do vestuário. Quando bebê apresenta um comportamento passivo com atraso na expressão facial, não apresentam comportamento de dor, medo ou perigo.

Seu desenvolvimento emocional é confuso, tem dificuldade em expressar afetos e entender emoções, quase não participa de atividades em grupo.

Na linguagem – podem acontecer alguns desvios como: atrasos na aquisição da linguagem, distúrbios de articulatórios, desvio fonológico, gagueira, perdas auditivas, distúrbios de leitura e escrita. Alguns autistas não desenvolvem a fala por implicações na compreensão dos códigos linguísticos apresentando muitas vezes ecolalia.

Motricidade – entre alguns autistas existe um considerável comprometimento nos movimentos das mãos, dos membros inferiores, do tronco e no jeito de sentar, ficar de pé, caminhar. É característico o caminhar na ponta dos pés e dar repentinos saltos. Alguns inclinam o corpo para os lados para frente balançando a cabeça no ar ou entorno de si mesmo. Os transtornos no movimento podem aparecer de modo contínuo em um horário regular do dia e até mesmo desaparecer.

Percepção – os autistas podem desenvolver fixações por assuntos e caracteres específicos, tonalidade de instrumento musical, formas diversas de corpos e espaços. Alguns percebem os detalhes em histórias, personagens da literatura, das artes, aos números de edições de revistas, aos horários, aos itinerários, a sequência de filmes e vídeos games. Demonstram grande resistência às mudanças no ambiente e não compreendem o fato de terem sua rotina quebrada.

Desta forma, fica explícito que as causas não são totalmente conhecidas, o que pode ser recomendado em termos de prevenção do autismo são os cuidados gerais a todas as gestantes, especialmente cuidados com ingestão de produtos químicos, tais como remédios, álcool ou fumo.

Assim, evidencia-se a necessidade antecipada do diagnóstico, que pode ser realizado logo na primeira ou na segunda infância, através da avaliação do quadro clínico, não existem testes laboratoriais específicos para a detecção do autismo, normalmente, o médico solicita exames para investigar condições que tem causas identificáveis.

3 A IMPORTÂNCIA DA ESCOLA NA VIDA DE UM ALUNO AUTISTA

Considerando que o autismo é inicialmente evidenciado pela ausência de linguagem verbal e não verbal, sendo percebido principalmente por este dentre outros fatores, torna-se cabível a atuação da escola com a finalidade de desenvolver nesta criança e a necessidade e o prazer que estão implícitos nesta comunicação.

Embasando esta ideia, Camargo e Bosa (2009) afirmam:

[...] a escola possui papel fundamental nos esforços para ultrapassar os déficits sociais destas crianças, ao possibilitar o alargamento progressivo das experiências socializadoras, permitindo o desenvolvimento de novos conhecimentos e comportamentos. (CAMARGO E BOSAS, 2009, p. 67)

Relacionando este fato à realidade de crianças e adolescentes autistas, a escola torna-se forte aliada na tentativa de garantir sua interação social, pois ela apresenta às crianças o exercício de socialização com seus pares. Ou seja, crianças e adolescentes da mesma idade, como também com os professores e demais funcionários da escola visto a comprovação vivenciada por alunos autista numa escola de ensino fundamental e médio.

Ao considerar o desenvolvimento social dessas crianças e adolescentes, não se obteve êxito para delimitar padrões que coloquem o desenvolvimento social destas em julgamento, tentando fazê-las assimilar da forma mais rápida as relações humanas, forçando-as a aceitarem uma realidade que ainda não conseguem compreender.

4 O PAPEL DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO ALUNO AUTISTA

O Atendimento Educacional Especializado é um espaço pedagógico que procura responder à LDBEN (9394/ 96) que por sua vez, coloca a educação como direito do cidadão. É um serviço que tem por objetivo identificar e organizar e elaborar meios pedagógicos que garantam a efetiva participação do aluno com necessidades especiais.

O AEE é efetivado nas SRM- Salas de Recursos Multifuncionais deve fazer parte do projeto político Pedagógico das escolas, a política nacional da educação fala que devem ser atendidos nas salas de SRM alunos com as seguintes deficiências, Transtorno Global de desenvolvimento, altas habilidades, aqueles que têm deficiências de ordem físicas, metais ou sensoriais, Autismo etc. As SRM são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do AEE, além dos equipamentos, a escola deve possuir um professor especializado que atue no atendimento aos alunos com deficiência, inclusive aos alunos com autismo (BRASIL, 2011).

A Resolução CNE/CEB 4/2009 define que fica sob responsabilidade do professor do AEE organizar os serviços e recursos pedagógicos para cada aluno, bem como acompanhar a sua aplicabilidade na sala do ensino regular e ainda orientar professores e familiares sobre estes recursos.

Sua organização tem como pressuposto as particularidades dos alunos, por tanto antes de planejar o atendimento, precisamos conhecer o aluno e sua história de vida, o profissional responsável pelo atendimento deve ser especializado e trabalhar em parceria com todo corpo escolar.

A voz dos professores da sala de recursos multifuncionais, vieram estabelecer novas formas de agir frente aos alunos com deficiência, auxiliando na sua permanência com qualidade dentro da escola. Em se tratando do aluno com autismo, a sua entrada é relativamente recente e desperta na escola situações desafiadoras. Assim, a finalidade é desvelar as ações realizadas no AEE para os alunos com autismo. As ações do AEE ocorrem de formas diferenciadas, sempre de acordo com as necessidades de cada aluno, com atividades complementares, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem.

Para melhorar o AEE, existe a necessidade de uma parceria entre a escola e família, a importância do AEE na vida desse aluno e que poderá contribuir através de orientações aos profissionais da escola nas estratégias no cotidiano escolar, na elaboração de recursos e na organização da rotina do aluno.

O AEE deve beneficiar os alunos com atividades e com recursos pedagógicos e de acessibilidade, disponibilizados na sala de recursos multifuncionais. - Atividade para comunicação, cognição e linguagem: livro, jogos coletivos, pareamento do concreto com o

simbólico, música, desenho, pintura, jogos e atividades que utilizem novas tecnologias digitais e estimulem o raciocínio lógico.

- Atividades para o desenvolvimento matemático: bloco lógico, pareamento concreto com simbólicos, encaixes geométricos, jogos e atividades que utilizem novas tecnológicas digitais.

- Atividades para o desenvolvimento matemático: bloco lógico, pareamento concreto com simbólicos, encaixes geométricos, jogos e atividades que utilizem novas tecnológicas digitais, atividades, atividades com temas do cotidiano e que estimulem o raciocínio lógico-matemático. Baptista e Bosa (2002, p. 90), no campo das propostas para intervenção na educação da criança com deficiência, propõem o diagnóstico transdisciplinar, o qual é definido como:

[...] um procedimento que congrega diversos conhecimentos e saberes, os quais reunidos oferecem uma visão global acerca do paciente ou aprendeste que está sendo avaliado. O diagnóstico transdisciplinar estabelece, a partir da familiarização dos profissionais e de suas áreas entre si, uma nova visão para o problema a ser solucionado. O básico desta orientação transdisciplinar, poderíamos dizer sumariamente, é que cada profissional possa visitar a área do colega e sair dessa visita transformada, com seus horizontes ampliados.

Todavia, ressaltam que não se trata de uma equipe interdisciplinar, na qual há cooperação e coordenação partindo de uma especialidade. “[...] A coordenação no modelo transdisciplinar, é descentralizada. Todos participam do processo com suas singularidades preservadas e são ativos na tomada de decisão.”

O trabalho em equipe em uma perspectiva transdisciplinar requer humildade e disponibilidade por parte de cada profissional, pois é em suma, um movimento de reconhecimento da posição do outro em relação a mim e de mim em relação ao outro.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do objetivo dessa pesquisa, observou-se que, no decorrer desse estudo, foi possível destacar alguns aspectos do autismo, as condições de inclusão e os desafios docentes para que a criança autista possa alcançar seu desenvolvimento.

Em se tratando da sala de AEE e do aluno autista, os professores apontam ser um grande desafio atuar junto a esses alunos. Há muitas barreiras no contexto educativo, para que essa educação aconteça, contudo percebemos que estão sendo rompidos e os alunos autistas cotidianamente estão conseguindo realizar progressos e a realização de um trabalho cada vez melhor estão sendo efetivados.

O AEE junto a esses alunos ocorre de forma diferenciada para cada um, visando ampliar as potencialidades individuais, auxiliando no processo de ensino aprendizagem. Para melhorar o AEE, os professores mencionaram a necessidade de uma equipe multidisciplinar como NAPE, bem como a existência de uma parceria entre o AEE, escola e família, pois é por meio dessa união que os alunos poderão construir aprendizados reais voltados para a sua independência e vida estudantil. Cabe a nós colaborarmos para que todas as pessoas, tendo deficiência ou não, se desenvolva plenamente e possa ser um membro ativo de uma sociedade justa e igualitária.

REFERÊNCIAS

BAPTISTA, Claudio Roberto Baptista; BOSA, Cleonice Alves. Autismo e educação: reflexões e propostas de intervenção. Porto Alegre: Artmed, 2002.

BELISARIO Filho, José Ferreira. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: transtornos globais do desenvolvimento, Patrícia Cunha. – Brasília: Ministério da Educação Especial; [Fortaleza]: Universidade Federal do Ceará, 2010. v.9.

CAMARGO, Sígla Pimentel; BOSA, Cleonice Alves. Competência social, inclusão escolar e autismo: revisão crítica da literatura, 21: 65-74, 2009.

CANCINO, Miguel Higuera. Transtornos do desenvolvimento e da comunicação: autismo – estratégias e soluções práticas. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2013.

CUNHA, Eugênio. Autismo na escola: um jeito diferente de aprender, um jeito diferente de ensinar – ideias e práticas pedagógicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2013.

RODRIGUES, Janine Marta Coelho. A criança autista: um estudo psicopedagógico, Eric Spencer – Rio de Janeiro: Wak Editora, 2010.

SCHWARTZMAN, José Salomão. Autismo infantil. São Paulo: Memnon, 2003.